

MICROCRACKS IN HIGH-ENTROPY CrNiTiZrCu ALLOYS**Berdibekov A.T.,***PhD, associate professor,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan***Yurov V.M.,***Candidate of phys.-mat. sciences, associate professor
KarTU, Karaganda, Kazakhstan***Dolya A.V.,***PhD candidate,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan***Guchenko S.A.,***PhD candidate,
Research Center of the Karaganda University named after E.A. Buketova,
Karaganda, Republic of Kazakhstan***Gruzin V.V.***Doctor of Technical Sciences, Professor,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy
Astana, Republic of Kazakhstan***МИКРОТРЕЩИНЫ В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВАХ CrNiTiZrCu****Бердибеков А.Т.***PhD, ассоциированный профессор,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан***Юров В.М.***кандидат физ.-мат. наук, доцент,
КарТУ, Караганда, Республика Казахстан***Доля А.В.***докторант PhD.,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан***Гученко С.А.***докторант PhD.,
Научно-исследовательский центр
Карагандинского университета имени Е.А. Букетова,
Караганда, Республика Казахстан***Грузин В.В.***доктор технических наук, профессор,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан***Abstract**

The article investigates the high-entropy alloy (HEA) CrNiTiZrCu. Here we turn our attention to primary cracks in HEAs, which are not fully explored even in pure metals. To obtain an alloy, micropowders of the corresponding metals were taken and mixed in equiatomic proportions. This composition was placed in a vacuum thermal furnace and sintered in it for 3 hours. The length of the primary nanocracks turned out to be $L_{nm} = 1.1$ nm, i.e., it is a nanostructure, and the length of the mesocrack is $L_{\mu m} = 0.1$ μ m. A feature of the CrNiTiZrCu alloy is their self-organization during the formation of a high-entropy alloy - a cellular (pencil) structure. In the experiment, we use equal-channel angular pressing, which provides multiple (repeated) shear deformation without changing the cross section of the samples. Upon repeated deformation, the mesocrack in the alloy begins to grow until the moment when the process of its destruction begins. The length of the main mesocrack increased from 0.1 μ m to 50 μ m. The main disadvantages of HEAs made of refractory elements are high density and brittleness.

Аннотация

В статье исследован высокоэнтروпийный сплав (ВЭС) CrNiTiZrCu. Здесь мы обратим внимание на первичных трещинах в ВЭС, которые не вполне исследованы даже в чистых металлах. Для получения сплава брались микропорошки соответствующих металлов и смешивались в эквиатомных пропорциях. Этот состав помещался в вакуумную термopечь и спекался в ней в течение 3 часов. Длина первичных нанотрещин оказалась равной $L_{nm} = 1.1$ нм, то есть представляет собой наноструктуру, а длина мезотрещины равна $L_{\mu m} = 0.1$ мкм. Особенностью сплава CrNiTiZrCu является их самоорганизация в процессе формирования высокоэнтропийного сплава – ячеистая (карандашная) структура. В эксперименте мы используем равноканальное угловое прессование, которое обеспечивает многократную (повторную) деформацию сдвигом без изменения поперечного сечения образцов. При повторной деформации мезотрещина в сплаве начинает расти до того момента, когда начнет процесс его разрушения. Длина магистральной мезотрещины увеличилась с 0.1 мкм до 50 мкм. Основными недостатками ВЭС из тугоплавких элементов являются высокая плотность и хрупкость.

Keywords: high-entropy alloy, metal, nanocrack, mesocrack, density, brittleness, deformation, fracture.

Ключевые слова: высокоэнтропийный сплав, металл, нанотрещина, мезотрещина, плотность, хрупкость, деформация, разрушение.

Введение

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) начали исследовать 20 лет тому назад. Первый Патент по ВЭС был получен J.-W. Yeh в 2002 году [1]. ВЭС содержат не менее пяти элементов, причём количество каждого из них не должно превышать 35 ат. % и не должно быть меньше 5 ат. %. Для таких сплавов характерны повышенные, по сравнению с традиционными многокомпонентными сплавами, значения энтропии смешения S_{mix} . Классическими примерами ВЭСов являются многокомпонентные сплавы, в которых элементы находятся в равной атомной доле. ВЭС выделены в особую группу, так как процессы структуро- и фазообразования в них, а также диффузионная подвижность атомов, механизм формирования механических свойств и термическая стабильность существенно отличаются от аналогичных процессов в традиционных сплавах. К последним относятся сплавы, в которых есть базовые элементы (Fe, Ni, Mo, Al и др.), определяющие кристаллическую решетку материала. Фазовый состав таких сплавов легко прогнозировать исходя из двойных или тройных диаграмм состояния, а введение легирующих добавок приводит либо к упрочнению исходной решетки, либо к выделению в ней дисперсных фаз.

Обстоятельные обзоры по ВЭС за последние годы представлены в работах [2, 3].

В настоящей статье мы обратим внимание на первичных трещинах в ВЭС, которые не вполне исследованы даже в чистых металлах. Рентгеновскими и электронно-микроскопическими методами микротрещины были обнаружены в металлах типа Al, Ni, Pt, Au, Ag, Cu, Mo и др. Размер этих микротрещин оказался равным доли микрон или не-

сколько микрон [4, 5]. Теоретически длина нанотрещин определялась в работах [6, 7, 8]. В этих работах использовались модели, основанные на механике деформируемого конденсированного состояния и физики твердого тела. В основном использовались поликристаллические кристаллы кремния и карбида кремния. В моделях размер нанотрещин получен в интервале $0 < L < 2$ нм (ниже мы увидим подобные величины).

Однако, сравнительно недавно нанотрещины были обнаружены при разрушении минералов типа кварцитов [9, 10]. Этот метод основан на фрактолюминесценции, когда в процессе разрушения твердого тела возникает сигнал света (люминесценция) при разрыве атомных связей на поверхности нанотрещин с временным разрешением от 1 до 2 наносекунд.

Мы за длину трещин в твердых телах взяли их толщину поверхностного слоя, которая составляет для обычных металлов 1-4 нм [11, 12]. На этом мы и остановимся.

Объекты и методы исследования.

Для приготовления мишени CrNiTiZrCu брались микропорошки соответствующих металлов и смешивались в эквиатомных пропорциях (рис. 1а). Затем приготовленная смесь порошков помещалась в мелющий стакан планетарной шаровой мельницы, изготовленный из карбида вольфрама и добавлялись мелющие тела (шары диаметром (5-10) мм) также изготовленные из карбида вольфрама, масса которых была равна 10 массам смеси порошков. После стакан наполняли бензином «Галоша», плотно закрывали крышку и включали планетарную шаровую мельницу (скорость вращения составляла 500 об/мин, время работы 5 часов) (рис. 1б).

Рисунок 1. Микропорошки соответствующих металлов (а); планетарная шаровая мельница (б).

Рисунок 2. Двухколпачковая вакуумная печь (а), графитовая форма для плавки металла (б), вид мишеней CrNiTiZrCu, полученных методом вакуумной плавки (в).

Полученный гомогенизированный состав затем сушился в вакууме и при помощи прессформы прессовался в плоский диск диаметром 100 мм и толщиной 5 мм (рис. 2б). Далее диск помещался в вакуумную термопечь и спекался в ней в течение 3 часов (рис. 2а). Таким образом, изготовленная мишень CrNiTiZrCu (рис. 2в) использовалась для

дальнейшего магнетронного нанесения покрытий на установке ННВ 6.

На рисунке 3а показан срез сплава CrNiTiZrCu, используя систему Quanta 200 3D. Отчетливо видна карандашная структура (рис. 3б).

Рисунок 3. Срез сплава CrNiTiZrCu (а); ячеистая (карандашная) структура (б) [13].

На рисунке 4 представлено изображение ячеистой структуры сплава CrNiTiZrCu, снятое сверху растровым электронным микроскопом Tescan Vega

LSU. Здесь же показано изображение сплава CoCrCuFeNi [14].

а) б)
Рисунок 4. Изображения сплавов CrNiTiZrCu и CoCrCuFeNi [14].

На рисунке 5а показан РФЭС спектр сплава CrNiTiZrCu, измеренный на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-5910, а на рисунке 5б

представлен спектр дифракции, измеренный на рентгеновском дифрактометре XRD-6000.

а) б)
Рисунок 5. РФЭС (а) и спектр дифракции (б) сплава CrNiTiZrCu

Таблица 1.

Количественный химический состав CrNiTiZrCu, ат. %					
Элемент	Cr	Ni	Ti	Zr	Cu
Номинальный	20	20	20	20	20
в аргоне	23,2	21,2	19,9	17,1	6,8
в азоте	22,8	20,8	19,7	16,9	7,0

Результаты и их обсуждение.

Длина нанотрещины дается эмпирической формулой [11, 12]:

$$L_{nm} = 0,17 \cdot 10^{-9} \nu \quad (1)$$

В уравнении (1) нужно знать один параметр – молярный объем элемента металла или соединения, который равен $\nu = M/\rho$ (M – молярная масса, ρ – ее плотность).

Для элементов с высокой энтропией справедливы следующие соотношения:

$$T_m = \sum_{i=1}^n c_i (T_m)_i, \quad M = \sum_{i=1}^n c_i (M)_i, \quad \rho = \sum_{i=1}^n c_i (\rho)_i, \quad \dot{A} = \sum_{i=1}^n c_i (E_i). \quad (2)$$

где $(T_m)_i$ – температура плавления каждого элемента сплава (К), $(M)_i$ – молярная масса каждого элемента сплава (г/моль), ρ – плотность каждого элемента сплава (г/см³), E – модуль Юнга (ГПа), c_i

– концентрация каждого элемента сплава, n – число элементов сплава.

На основании табл. 1 и формулы 2 имеем:

Таблица 2.

Параметры сплава CrNiTiZrCu

Сплав	M, г/моль	ρ , г/моль	$L_{nm}=R(D)$, нм	$L_{\mu m}$, нм	E, ГПа
CrNiTiZrCu	46.0	7.3	1.10	110	166

По Гриффитсу предельная скорость распространения трещины равна [15]:

$$V_c = \beta \cdot V_0 \cdot (1 - \gamma_1 / W_a)^{1/2} \quad (3)$$

и составляет около 1/3 скорости звука V_0 в материале.

Для железа по формуле (1) длина нанотрещины при 2 наносекунд $L_{nm} = 1.2$ нм, а длина микротрещины, измеренная электронно-микроскопическим методом, $L_{\mu m} = 0,2$ мкм [5], тогда $L_{\mu m} / L_{nm} = 0.2 \cdot 10^{-6} / 1.2 \cdot 10^{-9} = 1.7 \cdot 10^2$, а скорость звука у железа $V_{Fe} = 5120$ м/с и $1/3 V_{Fe} = 1,7 \cdot 10^2$. Оба значения совпадают. Это значит, чтобы получить длину мезотрещин сплава CrNiTiZrCu (и любых твердых

тел) в стационарном режиме без приложенного внешнего напряжения необходимо значения для L_{nm} умножить на 100 (таблица 1, $L_{\mu m}$).

Особенностью сплава CrNiTiZrCu (смотри рис. 3 и 4) является их самоорганизация в процессе формирования высокоэнтропийного сплава – ячеистая (карандашная) структура. Для решения вопроса о самоорганизации структурных единиц сплава рассмотрим модель ячеек Бенара (1900 год). Ячейки Бенара – это возникновение упорядоченности в виде конвективных ячеек в форме цилиндрических валов или правильных шестигранных фигур в слое вязкой жидкости с вертикальным градиентом температуры (рис. 6) [16].

Рисунок 6. - Ячейки Бенара [16].

На этом рисунке справа эти ячейки похожи на карандаши рис. 3б. Управляющим параметром самоорганизации служит градиент температуры. Вследствие подогрева в первоначально однородном слое жидкости начинается диффузия из-за возникшей неоднородности плотности. При преодолении некоторого критического значения градиента, диффузия не успевает привести к однородному распределению температуры по объему. Возникают цилиндрические валы, вращающиеся навстречу друг другу (как сцепленные шестеренки). При увеличении градиента температуры возникает второй критический переход. Для ускорения диффузии каждый вал распадается на два вала меньшего размера. При дальнейшем увеличении управляющего параметра валы дробятся, и в пределе возникает турбулентный хаос. Более строго при анализе процессов в системе Бенара в качестве управляющего параметра выбирается число Рэлея: $Re = gL^3bdT/va$, где g – ускорение свободного падения, L – характерный размер,

b – коэффициент объемного расширения, dT – градиент температуры, v – кинематическая вязкость, a – коэффициент температуропроводности среды. Поскольку кинематическая вязкость $v \sim 1/\sigma$, σ – поверхностное натяжение, то из приведенного выше выражения для числа Рэлея следует, что управляющим параметром в нашем случае (a возможно и в случае процесса Бэнара) является поверхностное натяжение. Тем самым мы возвращаемся к вопросу, обсуждавшему нами в работах [17, 18]. В природе также встречаются образования, похожие на ячейки Бенара (рис. 7). На этом фото показаны вертикально стоящие базальтовые столбы в форме плотно прилегающих друг к другу правильных призм, чаще всего шестигранных. Они соответствуют карандашам на 3б. По поводу базальтов в работе [19] сделали предположение, что справедлива контракционно-конвективная модель возникновения столбчатой отдельности, согласно которой в слое жидкой излившейся лавы по мере ее остывания создаются условия для конвекции Рэлея – Бенара.

Рисунок 7. - Столбчатые базальты на северном побережье Ирландии.

Обратимся теперь к механическим свойствам сплава CrNiTiZrCu как экспериментальных, так и теоретических. В эксперименте мы используем равноканальное угловое прессование, которое обеспечивает многократную (повторную) деформацию сдвигом без изменения поперечного сечения образцов. При повторной деформации мезотрещина в сплаве начинает расти до того момента, когда начнет процесс его разрушения. От зарождения первичной трещины это выглядит, как показано на рис. 8.

Из рисунка 8 следует, что диаграмма разрушения представляет S-образную кривую, характерную для кривой из теории катастроф [20]. Чтобы описать S-образную кривую нужно рассмотреть три

объекта: 1) цель функционирования; 2) две координаты процесса; 3) управляющие параметры. В нашем рассмотрении цель функционирования - разрушение сплава, а координатой процесса разрушения возьмем скорость движения трещины $L_{\text{ум}}$, обусловленной образованием N элементарных очагов разрушения, пропорциональным числу трещин. В качестве управляющих параметров возьмем плотность ρ и $E/F(I)$, где E - модуль Юнга и $F(I)$ - барьер Пайерлса-Набарро сплава. Для одной координаты $L(N)$ и двух управляющих параметров в теории катастроф имеется только одна каноническая зависимость для записи зависимости функции цели [21]:

$$L(N) = 0.25N^4 - 0.5\rho N^2 - E/F(I) \cdot N. \quad (4)$$

Рисунок 8. Кинетическая диаграмма усталостного разрушения (а) [8]; сплав CrNiTiZrCu перед разрушением (б).

Катастрофа, имеющая такую потенциальную функцию $L(N)$, называется катастрофой типа «сборки» Уитни [21]. Уравнение (4) задает статическую модель разрушения сплава. Для получения динамической модели будем считать трещину градиентной системой. Это означает, что потенциальная функция $L(N)$ стремится к экстремуму. Градиент функции $L(N)$ равен:

$$\frac{dL(N)}{dt} = \frac{\partial L(N)}{\partial N} = N^3 - \rho N - E/F(I) = 0. \quad (5)$$

В механике такое уравнение характерно для движения в среде вязкого трения (внутреннее трение в сплаве). В этом случае процесс перехода из

одного состояния в другое получается плавным, похожим на S-образную кривую (рис. 8а). Расчет уравнения (5) по формуле Кардана дал для числа трещин в сплаве $N \approx 1.2 \cdot 10^7$. Длина магистральной мезотрещины увеличилась с 0.1 мкм до 50 мм (рис. 8б).

Заключение

В настоящем сообщении мы затронули вопрос о работоспособности высокоэнтропийных сплавов и их практическом применении в качестве функциональных покрытий на разнообразных деталях. Основными недостатками ВЭС из тугоплавких элементов являются высокая плотность и хрупкость. При этом добиться низкой плотности, как, напри-

мер, у алюминия, невозможно по причине используемых в композиции сплава элементов с уже высокой плотностью.

References

1. Yeh J.-W. High-entropy multielement alloys. Patent US, no. 20020159914 A1, 2002.
2. Rogachev A.S. Structure, stability and properties of high entropy alloys // *Physics of Metals and Metal Science*, 2020, vol. 121, №8. C. 807-841.
3. Bataeva Z., Ruktuev A., Ivanov I., Jurgin A., Bataev I. Review of research on alloys developed on the basis of entropic approach // *Metals Processing (equipment technology tools)*, 2021, Vol. 23, No 2. C. 116-146.
4. Gottstein G. *Physical Foundations of Materials Science*. Berlin: Springer, 2004. 502 p.
5. Betekhtin V. I., Kadomtsev A.G. Evolution of microscopic cracks and pores in stressed solids // *FTT*. 2005. volume 47, issue 5, p. 801-807.
6. Ovidko I.A., Sheinerman A.G. Nano-crack nucleation in polycrystalline silicon under grain boundary slip // *Solid State Physics*, 2007, Vol. 49, issue 6. 1056-1060.
7. Drozdov A.Yu. Modelling of dynamics of nano-defects in metals at ion implantation and deformation, Dissertation of Ph. Izhevsk. 2007. - 160 p.
8. Skiba N.V. Interaction of plastic deformation modes and their influence on crack nucleation and growth in nanocrystalline solids // Ph.D. thesis. Saint Petersburg, 2014. 193 p.
9. Vettegren V.I., Ponomarev A.V., Kulik V.B., Mamalimov R.I., Shcherbakov I.P. Fracture of quartz diorite under friction // *Geophysical Research*. 2020. volume 21. no. 4. C. 35-50.
10. Vettegren V.I., Ponomarev A.V., Mamalimov R.I., Shcherbakov I.P. Nano-Crack Fracture of Oligoclase // *Earth Physics*. 2021. № 6. C. 87-92.
11. Yurov V. M. The thickness of the surface layer of atomic-smooth crystals // *Physical and chemical aspects of studying clusters, nanostructures, and nanomaterials*, 2019, issue 11. C. 389-397.
12. Yurov V.M., Goncharenko V.I., Oleshko V.S., Sha Mingun. The Appearance of the Surface of Carbon Materials // *Eurasian Physical Technical Journal*, 2021, Vol. 18, No. 3(37). - P. 15-24.
13. Guchenko S. A., Yurov V. M., Laurinas V. C., Zavatskaya O. N. Formation of cellular nanostructure during multiphase coatings formation // *Nanomaterials and nanotechnology*, 2012, № 2. - C. 17-24.
14. Cheng J. B., Liang X. B., Xu B. S. Effect of Nb addition on the structure and mechanical behavior of CoCrCuFeNi high-entropy alloy coatings // *Surf. Coat. Technol.*, 2014, V. 240. C. 184-190.
15. Kaminsky A.A., Kurchakov E.E. Modelling a Crack with a Fracture Process Zone in a Nonlinear Elastic Body," *Int. Appl. Mech.*, 2012, Vol. 48, N 5. P. 552-562.
16. Gershuni G.Z., Zhukhovnitski E.M. *Convective stability of incompressible fluid*. - Moscow: Nauka, 1972. - 232 p.
17. Yurov V. M., Guchenko S. A., Zavatskaya O. N. Structure and surface tension of composite coatings // *Bulletin of the Karaganda State University, ser. Physics*, 2012, № 1(65). - C. 45-53.
18. Yurov V. M., Guchenko S. A., Laurinas V. C., Zavatskaya O. N. The surface tension of metal nitrides // *Modern Science-Intensive Technologies*, 2012, № 3. C. 36-41.
19. Trapeznikov D.E., Sunstov A.S., Rybalchenko T.M. On the origin of columnar separateness in basalts and its analogues // *Vestnik of Permian University. Geology*, 2012, Vol. 2(15). - C. 8-15.
20. Imry J. *Introduction to Mesoscopic Physics*. Oxford University Press, 1997. 234 p.
21. Poston T., Stewart I. *Catastrophe Theory and Its Applications*. Dover Publications, Incorporated, 2013. 512 p.